

CZU: 343.346:342.924(495:478)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645366>

**RIGIDITATEA CONTRAVENȚIILOR DIN DOMENIUL CIRCULAȚIEI RUTIERE
PASIBILE A FI COMISE DE COPII: REPUBLICA ELENĂ *VERSUS*
REPUBLICA MOLDOVA**

SOROCEANU Igor

doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

ORCID ID: 0000-0002-8719-0454

Summary. *At the beginning of the first decade of the 21st century, means of transport became a fundamental pillar in the development of the world's states.*

Today, the automotive industry has progressed to such an essential level that means of transport are produced in various types and categories. However, regardless of their volume and capacity, drivers in road traffic, on public roads, are equal before the law and must strictly comply with the provisions of road traffic.

Thus, in the following research, we propose as a desideratum – the comparative analysis of the contraventions in the field of road traffic existing in the Hellenic Republic and the Republic of Moldova.

Keywords. *road traffic, illicit deed, contravention liability, means of transport, offender, etc.*

Introducere. De-a lungul timpului, de la apariția primului mijloc de transport și până în prezent, acestea au fost și sunt un factor esențial în dezvoltarea economică a oricărei societăți. Cu cât este mai eficient sistemul de transport cu atât dezvoltarea economică obține un ritm înalt de creștere. În contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un rol important îi revine modernizării sectorului transporturilor, precum și sporirii securității traficului rutier [3, p.9].

Organizarea și asigurarea siguranței traficului rutier reprezintă forme de realizare a politicii de stat în domeniul ocrotirii vieții, sănătății și proprietății cetățenilor, a mediului, prin prevenirea accidentelor în traficul rutier și micșorarea gravității consecințelor lor. Odată cu săvârșirea încălcărilor regulilor de siguranță a traficului rutier, persoanele care au admis asemenea abateri se fac vinovate și de săvârșirea altor fapte generatoare de grave consecințe prejudiciabile cauzate vieții, sănătății, patrimoniului persoanei, precum și mediului, fapte care, în funcție de pericol sau de gravitate, reprezintă infracțiuni sau contravenții [4, p.8].

Rezultatele obținute în baza analizelor științifice efectuate. Potrivit cadrului legal, „atât în Republica Elenă” [5], cât și în Republica Moldova „vehiculele se conduc pe partea dreaptă a carosabilului în sensul de mers” [2, pct.2], iar „participanții la trafic sunt obligați să respecte regulile de circulație, semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră, semnalele și indicațiile agentului de circulație, condițiile tehnice ale Regulamentului circulației rutiere (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357 din 13.05.2009) și prin acțiunile lor să nu cauzeze prejudicii

altor participanți la trafic, să nu-i expună pericolului, precum și să nu creeze neîntemeiat obstacole circulației care ar depăși pe acele care sunt provocate de circumstanțe iminente” [2, pct.3].

Prin conceptul de *contravenție*, se înțelege acțiunea sau inacțiunea ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracțiunea, săvârșită cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de Codul contravențional al Republicii Moldova și este pasibilă de sancțiune contravențională [1, art.10].

Referitor la fărădelegile din domeniul circulației rutiere ale statului grecesc, este de menționat că, Codul rutier al Greciei este unul dintre cele mai dure din Europa, polițiștii eleni putând lăsa pe loc șoferii fără permis, actele mașinii și plăcuțele de înmatriculare pentru o serie lungă de contravenții, printre care nepurtarea centurii de siguranță, vorbitul la telefonul mobil, aruncarea de obiecte pe geam sau parcare ilegală.

În codul rutier elen există numeroase contravenții care pot lăsa un șofer fără cele mai importante acte și fără plăcuțele de înmatriculare. Astfel, poliția elenă aplică amenzi și poate reține permisul de conducere, actele autoturismului și plăcuțele de înmatriculare pentru încălcări precum:

- 1) Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii autoturismului;
- 2) Circulația pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun;
- 3) Depășirea și încălcarea liniei continue;
- 4) Neoprirea la semnalele agentului de circulație;
- 5) Nerespectarea semnalelor semaforului;
- 6) Oprirea pe autostradă în locuri neamenajate;
- 7) Conducerea pe contrasens;
- 8) Deținerea de detectoare de radar, chiar dacă nu sunt în funcțiune;
- 9) Parcare pe locurile pentru persoane cu handicap;
- 10) Nerespectarea semnificației indicatorului „STOP la intersecție”;
- 11) Neutilizarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție pentru motocicliști;
- 12) Efectuarea de manevre periculoase;
- 13) Aruncarea pe geam a unor obiecte care poluează sau pot provoca un incendiu sau accident.

Pe autostradă, limita maximă de viteză admisă în Grecia este de 130 km/h, așa că trebuie de acordată o atenție sporită indicatoarelor rutiere de limitare a vitezei. Totodată, sunt prevăzute limitări de până la 80 km/h în funcție de condițiile de drum, trafic, meteo, lucrări pe carosabil. Astfel că, depășirea vitezei legale cu peste 20 km/h se pedepsește cu amendă de 100 euro, iar cu peste 30 km/h cu amendă de 350 euro (în acest ultim caz se reține și permisul de conducere pentru 60 zile) [6].

O altă încălcare a normei de drept o reprezintă – conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate alcoolică.

Așadar, conducerea autovehiculului de către o persoană având o concentrație de alcool de:

- 0,50-0,80 g/l în sânge sau de 0,25-0,40 mg/l în aerul expirat – se sancționează cu amendă de 200 euro și imobilizarea¹ autovehiculului;
- 0,80-1,10 g/l în sânge sau de 0,40- 0,60 mg/l în aerul expirat – se sancționează cu amendă de 700 euro, ridicarea permisului de conducere timp de 90 de zile și imobilizarea autovehiculului;
- peste 1,10 g/l în sânge sau de peste 0,60 mg/l în aerul expirat – se sancționează cu ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă de 180 de zile, cu închisoare de minimum două luni, amendă de 1.200 euro, ridicarea plăcuțelor de înmatriculare pentru o perioadă de la 10 zile până la 6 luni (în baza deciziei instanței competente) și imobilizarea autovehiculului.

Conducătorii auto care recidivează în termen de 2 ani și care sunt depistați având o concentrație de alcool în sânge de peste 1,10 g/l – sunt sancționați cu ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă de 5 ani, cu închisoare de cel puțin 6 luni, amendă de 2.000 euro, ridicarea plăcuțelor de înmatriculare de la 10 zile până la 6 luni (în baza deciziei instanței competente) și imobilizarea autovehiculului [6].

Pe drumurile publice ale Republicii Elene, un loc aparte de parcare le revine persoanelor cu handicap. Așa că, cine intenționează să-și parcheze mijlocul de transport pe locurile rezervate acestor categorii de persoane – este sancționat drastic, și anume: ridicarea actelor și plăcuțelor pentru 2 luni dacă ocupă locurile rezervate persoanelor cu handicap.

Parcarea ilegală se pedepsește cu o amendă cuprinsă între 40-150 euro, la care se adaugă reținerea plăcuțelor de înmatriculare pentru o perioadă de 20 de zile, precum și plata taxei de parcare pentru acest interval de timp, iar blocarea rampelor de trecere destinate persoanelor cu dezabilități sau parcarea în locuri destinate persoanelor cu handicap se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum și a plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile [6].

Referitor la neutilizarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție pentru motocicliști, este de menționat că, aceasta se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum și a plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.

¹ Prin conceptul de *imobilizare* în sensul respectivului demers științific înțelegem – ridicarea vehiculului la parcare. Vehiculul este reținut și este adus la stația de parcare specială sau la subdiviziunea de poliție cea mai apropiată de locul constatării contravenției.

Utilizarea telefonului mobil de către conducătorul auto în mers, fără dispozitiv Bluetooth sau fără ca telefonul să fie plasat în loc special pentru activarea difuzorului – se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum și a plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.

Nerespectarea culorii roșii a semaforului – se sancționează cu amendă de 700 euro și ridicarea permisului de conducere timp de 60 de zile.

Nerespectarea semnificației indicatorului „STOP la intersecție” – se sancționează cu o amendă de 700 euro, ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum și a plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 20 de zile.

Efectuarea de manevre periculoase – se sancționează cu amendă de 700 euro și ridicarea permisului de conducere timp de 30 de zile, precum și a plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 10 zile.

Utilizarea pentru deplasare a benzii de urgență, indiferent de durată – se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum și a plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile.

Circulația constantă a camioanelor grele și a autobuzelor pe banda din stânga sau utilizarea acestei benzi pentru depășiri care surprind șoferii care circulă de drept pe această bandă – se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 60 de zile.

Aruncarea pe geam, în timpul mersului, de obiecte sau substanțe care poluează sau pot provoca un incendiu sau accident, inclusiv țigările – se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum și a plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile [6].

Prin urmare, este notabil faptul că, sancțiunea contravențională este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvârșit o contravenție.

Sancțiunile contravenționale aplicabile persoanei fizice sunt:

- a) avertismentul;
- b) amenda;
- c) privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate;
- d) privarea de dreptul de a deține anumite funcții;
- e) aplicarea punctelor de penalizare;
- f) privarea de dreptul special – dreptul de a conduce vehicule;
- g) munca neremunerată în folosul comunității;
- h) arestul contravențional.

Pe când, persoanei juridice, i se poate aplica doar amenda și privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate [1, art.32 alin.(1), (2) și (5)].

Avertismentul constă în atenționarea contravenientului asupra pericolului faptei săvârșite și în recomandarea de a respecta pe viitor dispozițiile legale [1, art.33 alin.(1)].

Amenda este o sancțiune pecuniară și se stabilește în unități convenționale. O unitate convențională este egală cu 50 lei [1, art.34 alin.(1)].

Privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate (deține anumite funcții) constă în interzicerea temporară persoanei fizice de a desfășura o anumită activitate. Sancțiunea privării de dreptul de a desfășura o anumită activitate poate fi aplicată în cazul în care activitatea a fost folosită la săvârșirea contravenției sau în cazul în care contravenția reprezintă o încălcare a regulilor de desfășurare a acestei activități [1, art.35 alin.(1)].

Odată cu aplicarea sancțiunii principale, conducătorului de vehicul declarat vinovat de săvârșirea contravenției i se poate aplica un număr de puncte de penalizare ca sancțiune complementară [1, art.36 alin.(1)].

Munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea contravenientului persoană fizică, în afara timpului de serviciu de bază sau de studii, la munca stabilită de autoritatea administrației publice locale [1, art.37 alin.(1)].

Arestul contravențional este o sancțiune contravențională excepțională care constă în privarea de libertate pe un termen stabilit prin hotărâre judecătorească și care se execută în condițiile prevăzute de Codul de executare al Republicii Moldova [1, art.38 alin.(1)].

Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfășura o anumită activitate constă în stabilirea interdicției de a încheia anumite tranzacții, de a emite acțiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenții, înlesniri și alte avantaje de la stat sau de a desfășura alte activități [1, art.39 alin.(1)].

În conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova, scopul legii contravenționale constă în apărarea drepturilor și libertăților legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluționarea cauzelor contravenționale, precum și în prevenirea săvârșirii de noi contravenții [1, art.2].

Astfel, în continuitatea cercetării, ilustrăm în atenția publicului larg, încălcările contravenționale din domeniul circulației rutiere instituie în Legea contravențională a Republicii Moldova:

Articolul 228. Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor;

Articolul 228¹. Fraudarea datelor odometrelor;

Articolul 229. Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor;

Articolul 230. Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr;

Articolul 231. Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce vehicule;

Articolul 231¹. Conducerea vehiculului cu număr de înmatriculare eliberat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender ori cu număr de înmatriculare neutru;

Articolul 231². Încălcarea regulilor de efectuare a instruirii practice a candidaților la conducători de autovehicule pe drumurile publice;

Articolul 232. Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere eliberat de autoritățile altor state;

Articolul 232¹. Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa certificatul confirmativ privind abilitarea cu atribuții de însoțire/îngrijire a persoanei cu dezabilități locomotorii;

Articolul 232². Conducerea de către o persoană terță a unui vehicul introdus cu scutirea de plata drepturilor de import;

Articolul 233. Conducerea vehiculului sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe;

Articolul 234. Necomunicarea identității persoanei căreia i s-a încredințat conducerea vehiculului;

Articolul 235. Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranță, a căștii de protecție, a vestei de protecție-avertizare fluorescente reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii și a regulilor privind convorbirile radiotelefonice;

Articolul 235¹. Încălcarea regulilor de transportare a copiilor cu vârsta de până la 12 ani;

Articolul 236. Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum;

Articolul 237. Încălcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferată;

Articolul 238. Încălcarea regulilor de oprire și neacordarea de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier;

Articolul 239. Nerespectarea regulilor de circulație în zonele rezidențiale sau pietonale;

Articolul 240. Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră și de acordare a priorității de trecere, a altor reguli de circulație rutieră;

Articolul 241. Neîndeplinirea indicației legale de oprire a vehiculului și de acordare vehiculelor a priorității de trecere;

Articolul 241¹. Încălcarea de către conducătorii de vehicule a regulilor de circulație rutieră prin comportament agresiv;

Articolul 241². Încălcarea de către conducătorii de vehicule a normelor de conducere preventive;

Articolul 242. Încălcarea regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de vătămări corporale ușoare;

Articolul 243. Părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier;

Articolul 243¹. Deplasarea neautorizată în grup pe drumurile publice;

Articolul 245. Încălcarea regulilor de circulație de către pietoni și alți participanți la circulația rutieră [1].

Concluzie. În lumina celor prenotate, este meritoriu de concluzionat faptul că, Codul rutier al Republicii Elene este unul bine structurat din punct de vedere al tehnicii legislative. Acesta în mare parte, poate fi considerat unul de o rigiditate sporită la aspectul incriminării contravențiilor din domeniul circulației rutiere, inclusiv când contravenientul este copil.

Simultan, precizăm că, Codul contravențional al Republicii Moldova în capitolul XIII cu titulatura *Contravenții în domeniul circulației rutiere*, prevede în mod direct și explicit, lista numerică a fărâdelegilor din domeniul circulației rutiere, care odată fiind comise în realitatea obiectivă – survine răspunderea contravențională. În corespundere cu art.228-245 Cod contravențional al Republicii Moldova, contravenientul (în numeroase cazuri – conducătorul mijlocului de transport) este atras la răspundere contravențională pentru fărâdelegile săvârșite din domeniul circulației rutiere. Cu părere de rău, în realitatea obiectivă uneori se constată și cazuri când conducătorii mijloacelor de transport sunt și copii.

Așadar, putem reitera că, atât în Republica Elenă cât și în Republica Moldova, contravențiilor din domeniul circulației rutiere, le revine un loc distinctiv aparte de incriminare în legislațiile statelor nominalizate. Astfel, având o rigiditate sporită la aspectul următorului algoritm: fapta ilicită – răspunderea contravențională – sancțiunea aplicabilă (pedeapsa contravențională).

Referințe:

- 1) Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova potrivit ultimelor modificări și completări nr.122-128 din 22.04.2021.
- 2) Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357 din 13.05.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova potrivit ultimelor modificări și completări nr.304-312 din 11.11.2020.
- 3) LUCHIN, L. Metodica investigării accidentelor rutiere. Teză de doctor în drept. Chișinău, 2018, numărul total de pagini: 216, CZU: 343.346(043.3).
- 4) SLISARENCO, I. Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătății și de lipsire de viață săvârșite din imprudență ca rezultat al încălcării regulilor de siguranță a

traficului rutier. Teză de doctor în drept. Chișinău, 2019, numărul total de pagini: 221, CZU: 343.346(043.3).

- 5) Condițiile de călătorie în Grecia de pe pagina Ministerului Român al Afacerilor Externe. Pot fi accesate la următorul link: <https://www.mae.ro/travel-conditions/3701#816>, vizualizate la 14.06.2022.
- 6) Publicat pe Portalul avocaturii de afaceri din Moldova [Accesat: 18.07.2022] Disponibil: <https://bizlaw.md/de-ce-codul-rutier-din-grecia-este-unul-dintre-cele-mai-dure-din-ue-lunga-lista-de-contraventii-care-lasa-soferii-fara-permis-talon-si-placute-de-inmatriculare>.

